

பழங்குடிகளும் தனித்துவமும் Unikness of the Tribes

இரா. கலைவாணி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 2325060024, தமிழியல்துறை,
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம் - 608002, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

R. Kalaivani, Tamil Research Scholar, Reg. No.: 2325060024,
Annamalai University, Annamalai Nagar - 608002, Chidambaram, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4997-7012>

முனைவர் இரா. சதாசிவம், பேராசிரியர், தமிழியல்துறை,
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம் - 608002, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Sathasivam, Professor, Department of Tamil,
Annamalai University, Annamalai Nagar - 608002, Chidambaram, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4835-1355>

DOI: 10.5281/zenodo.17396244

Abstract

The Nilgiris district of Tamil Nadu is an abode to numerous ancient tribal communities such as the Toda, Patagar, Kotha and Paliyar tribes. Each of these tribes has their unique lifestyle, customs and cultural identity. They reflect their deep connection with nature and tradition. The Toda tribe is often associated with the Brahmin caste due to their vegetarian diet and is known for their distinctive dress codes. They wear a handwoven shawl called Bhootukuli. Their life is associated with the rearing of buffaloes and holds great religious and economic significance in their community. The Patagar tribe is noted for its intricate death rituals and ancestral worship. The Manavalai festival is celebrated once in a few years and honours their ancestors through music, dance and special offerings to show their deep respect for ancestry and memory. The Kotha tribe is recognised for their expertise in doing agriculture. Their identity is closely tied to the farming occupation and symbolise their skill and connection to the land. The Paliyar tribe is known for their artistry in rock painting and their traditional skill in honey collection from big trees and cliffs. Hence, this article seeks to do a study on the unique cultural practices, traditions and lifestyles of these four remarkable tribal groups through proper evidences.

Keywords: Uniqueness, Characteristics, Four Tribal Groups, Nilgiris District.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் வசிக்க கூடிய தோடர், படகர், கோத்தர் மற்றும் பளியர் பழங்குடிகளின் இடையே உள்ள தனித்துவமான வாழ்க்கை முறையினையும், அவர்கள் பயன்படுத்தும் பொருட்கள், இருப்பிடம், உணவு முறைகள், பண்பாட்டு, விழாக்கள், சடங்குகள், மற்றும் உடை என அந்த அந்த பழங்குடிகளுக்கென உள்ள தனித்துவமானப் பழக்க வழக்கங்களையும் கொண்டு வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றனர். தோடர் பழங்குடி மக்களில் சிலர் தங்களின் உணவு வகையில் மாமிசம் உண்ணாமல் பிராமண வகுப்பைச் சார்ந்தவர்களாகவும் பூத்துக்குளி என்ற சால்வையைப் போர்த்திக் கொள்கிறார்கள். தோடர் பழங்குடிகள் வாழ்வில் எருமைகள் முக்கியப் பங்கு வகிகிறது. படுகர் பழங்குடியினர் மரணச் சடங்கை விமரிசையாகக் கொண்டாடுகின்றனர். மேலும், முன்னோர்களின் நினைவாகப் பல ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை

கொண்டாடும் மனவளை எனக்கூறப்படும் விரிவான சடங்கு முறையைச் சிறப்பாகக் கொண்டாடுகின்றனர். கோத்தர் பழங்குடியினர் பயன்படுத்தும் விவசாயக் கருவிகள் இவர்களைத் தனித்து அடையாளப்படுத்துகிறது. பளியர் பழங்குடியினர் பாறை ஓவியம் வரைவதில் சிறப்பான இடம் பிடித்தவர்கள்; தேன் எடுப்பதிலும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள். இவ்வாறாக நான்குப் பழங்குடிகளின் தனித்துவங்களை ஆராய்வதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: தனித்துவம், பண்புகள், நான்கு பழங்குடி குழுக்கள், நீலகிரி மாவட்டம்.

முன்னுரை

பழங்குடிகள் என்போர் தொன்று தொட்டோ அல்லது பன்னெடுங்காலமாகவோ பல ஆண்டுக்கு மேலாக ஒரு நிலப்பகுதியில் வாழ்ந்து வருபவர்கள். இவர்கள் தங்களுக்கென தனி பழக்கவழக்கங்களும், மொழியும், நிலமும் கொண்டு, இயற்கையோடு வாழ்க்கையைத் தன்னிறைவோடும் தனித்துவத்தோடும் மேற்கொண்டிருக்கின்றனர். தமிழகத்தில் 40-க்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு பழங்குடிகள் வசித்து வருகின்றனர். நீலகிரி மாவட்டத்தில் வசிக்கக் கூடிய தோடர், படகர், கோத்தர் மற்றும் பளியர் பழங்குடிகளின் இடையே உள்ள தனித்துவமான வாழ்க்கை முறையினையும், அவர்கள் பயன்படுத்தும் பொருட்கள், இருப்பிடம், உணவு முறைகள், பண்பாட்டு, விழாக்கள், சடங்குகள், மற்றும் உடை என அந்த அந்த பழங்குடிகளுக்கென உள்ள தனித்துவமானப் பழக்க வழக்கங்களையும் கொண்டு வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றனர். தோடர் பழங்குடி மக்களில் சிலர் தங்களின் உணவு வகையில் மாமிசம் உண்ணாமல் பிராமண வகுப்பைச் சார்ந்தவர்களாகவும் பூத்துக்குளி என்ற சால்வையைப் போர்த்திக் கொள்கிறார்கள். தோடர் பழங்குடிகள் வாழ்வில் எருமைகள் முக்கியப் பங்கு வகிகிறது. படுகர் பழங்குடியினர் மரணச் சடங்கை விமரிசையாகக் கொண்டாடுகின்றனர். மேலும், முன்னோர்களின் நினைவாகப் பல ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கொண்டாடும் மனவளை எனக்கூறப்படும் விரிவான சடங்கு முறையைச் சிறப்பாகக் கொண்டாடுகின்றனர். கோத்தர் பழங்குடியினர் பயன்படுத்தும் விவசாயக் கருவிகள் இவர்களைத் தனித்து அடையாளப்படுத்துகிறது. பளியர் பழங்குடியினர் பாறை ஓவியம் வரைவதில் சிறப்பான இடம் பிடித்தவர்கள்; தேன் எடுப்பதிலும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள். அந்த வகையில் தோடர், படகர், கோத்தர் மற்றும் பளியர் பழங்குடிகளின் இடையே உள்ள புதுமையான அவர்களுக்கே உரிய தனித்துவமான வாழ்க்கை முறையினைப் பற்றி இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

தோடர் இனத்தாரின் தனித்துவங்கள்

தோடர்கள் (Todas) அல்லது தொதவர் என்பவர்கள் தமிழ்நாட்டில், நீலகிரி மாவட்டத்தில் சுமார் 1,600 பேர் மட்டும் பேசக்கூடிய 'தொதவம்' என்ற மொழியைக் கொண்ட சிறு பழங்குடி இனத்தவர் ஆவர். ஆய்வாளர்கள் இவர்களைத் 'தோட' என்றே பதிவு செய்துள்ளனர். ஆனால் எந்தத் தொதவரும் தம்மை 'தோடா' என்று சொல்லிக்கொள்வதில்லை. "மாறாகத் தூதா, தொதவா, ஒள் என்றே குறிப்பிட்டுக் கொள்கின்றனர்." (ஓய் ஆண்டனி செல்வராஜ், ப. 15) ஓய் ஆண்டனி செல்வராஜ் தொதவர் என்பதற்குப் பொருள் 'மக்கள்' என்று பொருள் கூறுகிறார். இவர் மற்ற பழங்குடிகளிடம் இருந்து பல செயல்கள் இப்பழங்குடிகளிடம் தனித்துவம் மிகுந்து காணப்படுகிறது என்கிறார். தோடர்கள் தாம் வாழும் இடத்தை 'மந்து' என்று கூறுகின்றனர். இந்த மந்து (வீடுகள்) அமைப்பு பிரம்புகள், ஓடைக்குச்சி, கோரைப்புல் இந்த மூன்று கட்டுமான பொருட்களையும் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவர்கள்

இருக்கும் இடத்தில் இருந்து 40 அல்லது 50 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இருந்து கொண்டு வருகின்றனர்.

பிரம்பு முக்குறுத்தி மலையில் இருந்தும், ஓடைக்குச்சி சிங்கார பகுதியில் இருந்தும், கோரைப்புல் கோரை குந்தா பகுதியில் இருந்தும் கொண்டு வரப்படுகின்றன. இவற்றை வில் போன்று இருக்கும் மழை நீரானது வீட்டுக்குள் வராது இருக்க புல்லினைக் கொண்டு வீட்டின் மேற்பரப்புக் கூரை மெய்வார்கள். (தமிழ் நாட்டில் பழங்குடியினர், ப. 226)

வீட்டின் முன்புறக் கதவு சிறிதாக இருக்கும். இவர்கள் குனிந்து தான் செல்ல வேண்டும். இது ஏன் இவ்வாறு இருக்கிறது என்றால் கொடிய மிருகங்கள் வீட்டிற்குள் புகாது இருக்க இவர்களின் கதவுகள் இவ்வாறு அமைக்கப்பட்டன என்று கூறுகின்றனர்.

காய்கறி வகைகள், தேன், பால், வெண்ணை, நெய், சோளம், அரிசி போன்றவற்றை உபயோகிக்கின்றனர். மாமிசம் என்பது கிடையாது. இவர்கள் பழங்குடிகளின் பிராமண வகுப்பைச் சார்ந்தவர்கள் ஆவர். (தமிழகப் பழங்குடி மக்கள், ப. 213)

உடை அமைப்பானது வெள்ளை வேஷ்டி, மேல் சட்டை, தலைக்கு வெள்ளைத் துண்டு என சுற்றிக் கொள்வார்கள். குளிர் காலத்திற்குப் 'பூத்துக்குளி' என்ற சால்வையைப் போர்த்திக் கொள்கிறார்கள்.

விழாக் காலங்களிலும், திருமணம், இறுதிச் சடங்குகளின் போதும் இதை அணிவர். இந்தத் துணி தனித்துவம் மிக்கதாக இருக்கிறது. இது சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்றதாக உள்ளது. (கோ பார்வதி, ப. 10)

இப்போர்வை சித்திர வேலைப்பாடமைந்ததாகும். வெள்ளை நிற துணியில் கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற நூல்களால் அமைந்த வடிவங்கள் உள்ளன. இவர்கள் கலையுணர்ச்சி மிக்கவர்களாகத் திகழ்ந்திருக்கின்றனர்.

தோடா பெண்கள் துணிமணிகளில் பூவேலைப்பாடு செய்வதில் கைதேர்ந்தவர்கள். ஆண்கள் மரவேலையைத் திறமையாகச் செய்வர்; பாட்டுப் பாடுவதிலும் வல்லவர்கள். (தமிழகப் பழங்குடி மக்கள், ப. 55)

தோடர்களின் வாழ்வில் அதிக பங்கு வகிப்பது எருமைகள். இவர்களின் முதன்மைத் தொழில் கால்நடை பராமரிப்பே ஆகும். தோடர்களின் எருமைகளின் கொம்புகள் வளைந்தும் அகன்றும் 1.5 மீட்டர் வரை வளரும். பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஒவ்வொரு சடங்கிலும் எருமைகளை முன்னிருத்துகின்றனர். இவர்களிடம் எருமைகளைத் திருமணத்தில் சீதனமாக வழங்கும் பழக்கம் உள்ளது. இதனை சங்க இலக்கியம் பின்வருமாறு பதிவு செய்துள்ளது.

தரு மணல் தாழ்ப் பெய்து, இல் பூவல் ஊட்டி,

பெடையோடு, எமர் ஈங்கு அயரும்

பெரும் மணம் எல்லாம் தனித்தே ஒழிய

வரி மணல் முன் துறைச் சிற்றில் புனைந்த

திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த

ஒரு மணம் தான் அறியும் (கலித்தொகை, பா. 114: 12-17)

தோடர்கள் வாழ்வில் எருமைகள் வளமையின் குறியீடாகவும், தெய்வமாகவும் இருப்பதாலே 'மொற்பர்த் பண்டிகை', 'உப்பொட்டித்' போன்ற திருவிழாக்கள் கொண்டாடுகிறார்கள். தோடர்களைப் பற்றி காட்டப்பட்ட செய்திகள் அனைத்தும், மற்ற பழங்குடிகளிடம் இருந்து தனித்துவமானதாகவே உள்ளது.

தோடர் இன மக்கள் அதிகமாக இயற்கையைத்தான் வழிபட்டு வருகின்றனர். "சூரியன், மரம், நட்சத்திரம், நிலா என இயற்கையைத் தெய்வமாக நம்பி பாடலைப் பாடி வழிபாடு

செய்திருக்கின்றனர்.” (நீலகிரியில் வாழும் தோடரின் நாடக வளர்ச்சி, ப. 408) தோடரின் வழிபாடு தனித்துவமான முறையில் அமைவதை அறியமுடிகிறது.

படகர் (படுகர்) இனத்தாரின் தனித்துவங்கள்

படுகர் (Badagas) அல்லது படகர் எனப்படுவோர், தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் வாழும் மக்கள் ஆவர். படகர்கள் எனும் சொல்லிற்கு வடக்கிலிருந்து வந்தவர்கள் என்பது பொருள். நீலகிரியில் வாழும் 18 இன மக்களுள் ஓர் இனமான இவர்கள் படுகு என்ற மொழியைப் பேசுகின்றனர். இம்மொழி வரிவடிவம் இல்லாதது. இவர்களை வடுகர் என்றும் படகர் என்றும் கௌடர் என்றும் கூறுகின்றனர். “படுகர்களில் உதயா, அருவா, அதிகாரி, கனகா, படகா, டொரிய எனும் பிரிவுகள் உள்ளன.” (வெ. நிர்மலா, நீலகிரி சுற்றுலா மலர், ப. 17) மற்ற பழங்குடியினரை விட படுகர்கள் மரணச் சடங்கை விமரிசையாகக் கொண்டாடுவர்.

ஒரு கன்றுக் குட்டியை மக்கள் பாவப்பட்டது என்று முழக்கமிட, அது இறந்தவரின் பாவத்தைச் சுமந்து செல்வதாகக் கருதி மந்திரித்து விரட்டி விடுவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தனர். (வெ. நிர்மலா, நீலகிரி சுற்றுலா மலர், ப. 15)

இப்படியாகப் படகர் ஒருவரைச் சாவு நெருங்கும் போது வீரராயர் பணம் எனப்படும் தங்கக் காசை அல்லது வெள்ளிக் காசை நெய் அல்லது வெண்ணெயில் முக்கிச் சாகக் கிடப்பவனுக்கு விழுங்கத் தருகின்றார்.

அக்காசை விழுங்க இயலாத நிலையில் சாவினை மிக நெருங்கியிருப்பானாகில் அக்காசினை அவன் கையினில் வைத்துக் கட்டுவரெனத் திரு. நடேச சாஸ்திரி கூறுகின்றார். இக்காலக்கட்டத்தில் இந்தவகைப் பழக்கம் இல்லை என்றே கூறுகின்றனர். (தென்னிந்திய குலங்களும் குடிகளும், ப. 140)

அந்தச் சிறிய காசு உள்ளே எளிதாகச் செல்லும். இறப்பை நோக்கிச் செல்பவனுக்குத் தங்கமும் நெய்யும் தேவையே. நெய் இருண்ட சாவு ஆற்றினை நோக்கிய அவன் பயணத்தின்போது அவன் ஆற்றலைப் பாதுகாக்க உதவுவது; தங்ககாசு இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் இடைப்பட்ட பயணத்தில் யாவரும் அஞ்சும் இடைவெளிப் பாலத்தின் பாதுகாவலனுக்குக் கட்டணம் செலுத்துவதற்காக உதவுவது என்று பல கருத்துகளைத் தெரிவிக்கின்றனர்.

காசு விழுங்கும் போது சாகக் கிடப்பவன் சுய நினைவோடு இருப்பானாகில் அந்த பாவி தனக்கு முடிவு நெருங்கி விட்டதை உணர்வான். மனக்கசப்பும் தங்கமும் அவனை மீண்டும் எழுந்திருக்க விடுவதில்லை. வீரப் பணத்தை விழுங்கியபின் மறுபடியும் எழுந்து உலவியவர் யாருமில்லை (தென்னிந்திய குலங்களும் குடிகளும், ப. 142)

என்பது படகரின் நம்பிக்கையும் உறுதியும் ஆகும்.

முன்னோர்களின் நினைவாகப் பல ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கொண்டாடும் ‘மன வளை’ எனக் கூறப்படும் விரிவான சடங்கு நடைபெறுவது உண்டு. (தென்னிந்திய குலங்களும், ப. 157)

அச்சடங்கு தேர் மரம் மூங்கில்கள் கொண்டு கட்டப்பெற்றப் பட்டு கம்பளித் துணிகளாலும், கொடிகள், குடைகள் முதலியவற்றாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டது. இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் மற்ற பழங்குடி மக்களிடம் இருந்து இவர்களின் தனித்துவத்தை வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது. பயிர்த் தொழில், நடனக் கலை என தனித்தன்மை உடையவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர்.

“உழவர்கள் பூமி, சூரியன், நீர் நிலைகள் போன்ற இயற்கை அமைவுகள் உண்டு.” (சு. பாலசுப்பிரமணியன், ப. 136) பொங்கல் திருநாள் என்பது சமயச் சார்பற்ற உழவை முதன்மைப்படுத்திவது. அந்த வகையில் இவர்கள் விவசாயம் செய்தும் அந்த பண்டிகையைக் கொண்டாடுவது வழக்கம்.

கோத்தர் இனத்தாரின் தனித்துவங்கள்

கோத்தர்கள் உயரமும் நீண்ட தலையும், நடுத்தர மூக்கும், சுருண்ட தலைமயிரும் கொண்டவர்கள். ஆண்கள் சட்டையும், முழங்காலுக்கு மேல் வேட்டியும் அணிகின்றனர். கோத்தர்களில் பெரும்பாலோர் முடியை வளர்த்துச் சிறு கொண்டை போட்டுள்ளனர். பெண்கள் தலைக் கொண்டையை ஒரு சிறு குச்சி போலுள்ள பொருளின் துணையோடு போடுகின்றனர். இவர்களில் ஒரே கேரியில் (குடியிருப்பு வரிசை) வாழ்பவர்கள் அனைவரும் சகோதர உறவுடையவர்கள். ஒரு கேரியில் வாழ்பவர்கள் மற்றொரு கேரியில்தான் திருமணம் செய்து கொள்கின்றனர். “பெண்கள் மண்டுக் என்னும் கொண்டை வளையை வைத்துத் தம் கொண்டையை முடிப்பார்.” (பண்பாட்டு ஆய்வியல், ப. 160) இதன் வழி அவர்கள் திருமணமான நிலையைக் குறிப்பால் உணர்த்துவர்.

கோத்தர்கள் விவசாயத்திற்கு வேண்டிய கருவிகளை இவர்க் செய்து கொள்கின்றனர். இவர்கள் ஊர் நடுவே ஒரு கொல்லன் பட்டறை உள்ளது. மேலும் இவர்களது வாழ்வுக்கு தேவையான மரச்சாமான்கள் மண் பாண்டங்கள் ஆகியவற்றை தாங்களே செய்து கொள்கின்றனர். (நீலகிரி மலையின மக்கள் ஆட்டங்கள், ப. 5)

இவர்கள் ஆடும் ஆட்டத்தின் போது வில், அம்பு பொறித்துள்ள போர்வையினை அணிந்து ஆடுகின்றனர். அய்னூர் அம்மனூர் தெய்வத்தின் சின்னம் வில் ஆகும். இந்த வகையில் ஆடவர்கள் ஆட்டம் ஆடும்போது ‘ஓஓஓ’ என ஓசையிட்டுக் கொண்டே ஆடுவது வழக்கம். இவர்கள் வாசிக்கும் ‘கொம்பு இசை கருவி’ இவர்களுக்கே உரிய தனி அடையாளத்துவத்தைக் காட்டுகின்றது. இவர்கள் ஆடும் ஆட்டத்தில் பல வகைகள் உள்ளன.

1. கால் கூஸ் ஆட் (காலடி துள்ளல் ஆட்டம்)
2. திருகனாட் (திருகல் ஆட்டல்)
3. பிப்பாலாட் (முன்பின் வந்தாடும் ஆட்டம்)
4. கொய்னாட் (குனிந்து சுழன்றாடும் ஆட்டம்)

கோத்தர்களின் இந்த ஆட்டமுறைகளைத் தமிழர்களிடமும் காணலாம். (நீலகிரி மலையின மக்கள் ஆட்டங்கள், ப. 29) கோத்தர்கள் தனி அடையாளமாக விளங்கியவர்கள்.

“தொன்று தொட்டு கொல்லு வேலை, தச்சவேலை தங்கம், வெள்ளி ஆபரணங்கள் செய்யும் கலைஞர்கள்...” (தமிழ் நாட்டு மலைவாழ் பழங்குடி மக்கள், ப. 63) இவர்கள் கலைத் தன்மை போன்றவை மற்ற பழங்குடிகளை விட தனித்துவத்தைக் காணமுடிகிறது. அந்த அடிப்படையில் இவர்கள் தனக்கு தேவையான மருந்துகளைத் தானே தயார் செய்து கொள்கின்றனர். “கோத்தர்கள் வாழும் மலைப் பகுதியில் கிடைக்கும் மூலிகைகளைப் பயன்படுத்தி நோய்களைக் குணமாக்கிக் கொள்கின்றனர்.” (சு. பாலசுப்பிரமணியன், ப. 131) கலைதிறன், மருத்துவம், தொழில் என கோத்தர் பழங்குடி மக்கள் மற்ற பழங்குடி மக்களிடம் இருந்து தனித்துவத்துடன் காணப்படுவதை அறியமுடிகிறது.

பளியர் இனத்தாரின் தனித்துவம்

தென்னிந்தியாவில் வாழக்கூடிய பழங்குடிகளில் பளியரும் ஒரு பிரிவினர். இவர்கள் பளியர் என்னும் சொல்லால் அழைக்கப்பெறுகின்றனர். பளியர் என்னும் சொல்லிற்குப் பலவகையான விளக்கங்கள் கூறப்படுகின்றன. (A hill tribe of the Western Ghats in Pandya Country) பாண்டிய நாட்டில் மேற்கு மலைத்தொடரில் வசிக்கும் ஒரு வகை மலைச் சாதியார் பளியர் (பளிங்கர்). (இந்தியாவில் பழங்குடிகள், ப. 49)

பழனியன் என்பதே பளியன் என மருவியதாகவும், பழியை ஏற்றதால் பழியர் என்பது பளியர் என மாறியதாகவும் வழங்கப்படுகிறது. (என். பி. பி பழனிவேல், ப. 418)

பாறையில் ஓவியம் வரைவதில் சிறப்புமிக்க பழங்குடிகள் இவர்கள். வரலாற்றுக்கு முந்தைய தொல் பழங்காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள், தாங்கள் கண்டவற்றைக் கூற விரும்புவனவற்றைத் தங்கள் வாழ்விட பகுதியான பாறைகளிலும் குகைகளிலும் ஓவியங்களாகத் தீட்டினர். இவை பழங்கால வரலாற்றுக்கு முந்தைய பாறை ஓவியங்கள் எனப்படுகின்றன. அதிகமாகப் பாறை ஓவியங்கள் கிடைக்கும் பகுதிகளாகத், தென்னார்க்காடு, வட ஆற்காடு, தருமபுரி, நீலகிரி மலைத் தொடர், மேற்கு மலைத்தொடர், மதுரை போன்றவை. இவ்விடங்களில் பெரும்பாலானவை பழையர் குடிமக்கள் வாழும் இடங்களாக இருக்கின்றன. இதனைப்போல் இவர்களுக்குச் சகுணம் பார்க்கும் பழக்கமும் உள்ளது. காட்டில் பட்டாம்பூச்சி நிறையத் தென்படுவது கெட்ட சகுணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இவர்கள் அனைத்து செயலுக்கும் சகுணம் பார்ப்பதாகக் கூறுகின்றனர் (செவி வழி செய்தி).

பளியர்கள் குறிஞ்சிப் பூவை குறிஞ்சா பூ என்று அழைப்பர். தேன் எடுப்பதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள். பூவாட்டு குறிஞ்சா என்பது பூக்கு எடுக்கப்படும் விழா. இதனை இவர்கள் மிகவும் சிறப்பாகக் கொண்டாடுகின்றனர். குறிஞ்சிப் பூவை, ஐந்து வகைகளாகக் கூறுகின்றனர்.

கருங்குறிஞ்சி-15 அடி, சோலை குறிஞ்சி-12 அடி, நெடு குறிஞ்சி-8 அடி, கனுகுறிஞ்சி-6 அடி, கொடி குறிஞ்சி-2 அடி கொண்டதாக இருக்கும் என்றும் பின் பூக்கள் காய்ந்து அதில் நெல் வருவதாகவும் பின் சிலகாலம் கழித்து அந்த குறிஞ்சி நெல் காட்டில் எடுத்து உணவாக உண்ணுவார்கள் என்பதனை கூறுகின்றனர். தேனையும் மூன்று வகையாக குறிப்பிடுகின்றனர். இத்தேனை கொசுவதேன், பிச்சி தேன், நவதேன் என்று எடுத்து திருவிழாவில் முருகனுக்கு படையல் இடுகின்றனர். (பளியர் என்னும் பழங்குடி மக்கள் சொற்கள், ப. 5)

இவை பளியர் பழங்குடியினரிடம் மட்டுமே காணக்கூடிய தனித்துவமான வழக்கம் என அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

நீலகிரி மட்டும் இன்றி தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் இன்றளவும் தன்னுடைய கலாச்சாரம், பாரம்பரிய பழக்கவழக்கங்களைக் கடைப்பிடித்து இனிமையான ஒரு வாழ்வை வாழ்கின்றனர் பழங்குடியின மக்கள். தோடர்கள் பயன்படுத்தும் பூத்துக்குளி சால்வை மற்றும் அவர்களின் வாழ்வில் அதிக பங்கு வகிக்கும் எருமை வளர்ப்பு போன்ற செய்திகள் அவர்கள் வாழ்வைப் பிரதிபலித்துக் காட்டுகின்றன. படகர் இனப்பழங்குடி அவர்களின் இறப்பு சடங்கினை விமர்சையாகக் கொண்டாடுகின்றனர் என்பதை அறியமுடிகிறது. கோத்தர்கள் விவசாயத்திற்குத் தேவைப்படும் கருவிகளை அவர்களே தயாரிக்கின்றனர். கொம்பு, இசை கருவி மற்றும் அவர்களின் ஆட்டம் அவர்களை அடையாளப்படுத்திக் காட்டுகிறது. பளியர் பாறை ஓவியங்களை வரைவதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக விளங்குகின்றனர் என்பதனையும் இவ்வாய்வுக் கட்டுரையில் அறியமுடிகிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்

- [1] டாக்டர் ச. அகத்தியலிங்கம். தமிழகப் பழங்குடி மக்கள். மொழியல்துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிவகாமி அச்சகம், அண்ணாமலைநகர், 1972.
- [2] ம. ஆன்றிஷா. " குறிஞ்சாம்பூ நாவலில் பளியர்களின் மலைசார் வாழ்வியல்." பொற்றாமரை, ஜூன் 16, 2025
- [3] இராமஜெயம். பெ, "சவ்வாது மலை பழங்குடி மக்களின் வாய்மொழிப் பாடல்கள்." இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் ரிசர்ச் தாட், தொகுதி - 10, மார்ச் 2022, பக்கம் 64.

- [4] ஓய் ஆண்டனி செல்வராஜ். “அழிந்து வரும் பூர்வீகக்குடி மக்களான தொதவர் இசை மொழி.” ப. 15, *இந்து தமிழ் திசை*, 13 Aug, 2018.
- [5] குணசேகரன், கே.ஏ. *நீலகிரி மலையின மக்கள் ஆட்டங்கள்*. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 1989.
- [6] டாக்டர் உ.வே.சாமிநாதையர். கலித்தொகை மூலமும் நச்சினார்க்கினியருரையும். உ.வே.சா. நூல் நிலையம் உ.வே.சா. நூல் நிலையம், சென்னை, 2024.
- [7] செந்தில். கு, “பழங்குடியினர் பண்பாடும் மருத்துவமும்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, இதழ் 4, மலர் 2, ஏப்ரல்- 218, பக். 129.
- [8] தமிழ்நாடன். *தமிழ்நாட்டு மலைவாழ் பழங்குடி மக்கள்*. சேலம் மாவட்ட ஓவியர் எழுத்தாளர் மன்றம், சேலம், 1996.
- [9] வெ. நிர்மலா. “நீலகிரி சுற்றுலா மலர்.” *தினகரன் கட்டுரை*, செப்டம்பர் 13, 2023.
- [10] கோ பார்வதி. “நமது பெருமைக்குரிய பழங்குடி மக்கள்.” தினமணி, 15 அக்டோபர் 2025,
- [11] சு. பாலசுப்பிரமணியன். “தமிழர்களின் மரபுவழி விழாக்கள்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 3, இதழ் 2 அக்டோபர் 2018, ப. 136-140.
- [12] முனைவர் சி. மகேசுவரன். *பண்பாட்டு ஆய்வியல்*. பாரதி புத்தகாலயம், சென்னை, 2023. பக். 47.
- [13] பேராசிரியர் ஓ முத்தையா. *பழியர் எனும் பழங்குடி மக்கள் சொற்கள் கட்டுரை*. ப- 5, தமிழில் துறை, காந்திகிராம பல்கலைக்கழகம், திண்டுக்கல்.
- [14] யாதவ்குமார், நா. “நீலகிரியில் வாழும் தோடரின் நாடக வளர்ச்சி.” *பிரணவ் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, இதழ் 3, மலர் 3, பக். 408.
- [15] ர. ரகோத்தமன். *இந்தியாவின் பழங்குடிகள்*. சத்தியா எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை, 2022.
- [16] முனைவர் க. ரத்னம் & எட்கர் தர்ஸ்டன். *தென்னிந்தியக் குலங்களும் குடிகளும்*. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.
- [17] முனைவர் ஐ வள்ளி. “பழியர் எனும் பழைய இன பழங்குடியும் பாறை ஓவியமும்.” *தமிழ்நாட்டில் பழங்குடியினர் கட்டுரைத் தொகுப்பு*, விசாலட்சுமி பதிப்பகம், விழுப்புரம், 2024.

References

- [1] Dr. S. Agathiyalingam. *Thamizhagap Pazhangudi Makkal*. Mozhiyal Thurai, Annamalai Palkalaikazhagam, Sivakami Achchagam, Annamalainagar, 1972.
- [2] Ma. Andriша. “Kurinjumpoo Naavalil Paliyarin Malaisaar Vazhviyaal.” *Pottramarai*, June 16, 2025.
- [3] Ramajeyam, Pe. “Savvaadhu Malai Pazhangudi Makkalin Vaaymozhi Paadalgal.” *International Journal of Creative Research Thought*, Volume - 10, March 2022, p. 64.
- [4] Oy Anthony Selvaraj. “Azhindhu Varum Poorveegakkudi Makkalana Thothavar Isai Mozhi.” P. 15, *Hindu Tamil Thisai*, August 13, 2018.
- [5] Gunasekaran, K.A. *Neelagiri Malaiyin Makkal Aattangal*. Thamizh Palkalaikazhagam, Thanjavur, 1989.
- [6] Dr. U.Ve. Saaminathaiyar. *Kalithogai Moolamum Nachchinaarkkiniyar Uraiyum*. U.Ve.Sa. Nool Nilaiyam, Chennai, 2024.
- [7] Senthil, Ku. “Pazhangudiyinar Panpaadum Maruthuvamum.” *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, Volume 4, Issue 2, April 2018, p. 129.

- [8] Thamizhnaadan. *Thamizhnaattu Malaivaaz Pazhangudi Makkal*. Salem Mavatta Oviyar Ezhuththalar Manram, Salem, 1996.
- [9] Ve. Nirmala. "Neelagiri Sutrukaa Malar." *Dinakaran Katturai*, September 13, 2023.
- [10] K. Parvathi. "Namathu Perumaikkuriya Pazhangudi Makkal." *Dinamani*, October 15, 2025.
- [11] S. Balasubramanian. "Thamizharin Marabuvazhi Vizhaakkal." *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, Volume 3, Issue 2, October 2018, pp. 136-140.
- [12] Munaivar S. Maheswaran. *Panpaattu Aayviyal*. Bharathi Puththakaalayam, Chennai, 2023, p. 47.
- [13] Peraasiriyar O. Muthaiya. *Paliyar Enum Pazhangudi Makkal Sorkkal Katturai*. P. 5, Thamizh Thurai, Gandhigram Palkalaikazhagam, Dindukkal.
- [14] Yaadhavkumar, Naa. "Neelagiriyil Vaazhum Thodarin Naadaga Valarchchi." *Pranav Thamizhiyal Aayvithazh*, Volume 3, Issue 3, p. 408.
- [15] Ra. Raghothaman. *Indiavin Pazhankudigal*. Saththiya Enterprises, Chennai, 2022.
- [16] Munaivar K. Rathnam & Edgar Thurston. *Thenindiyak Kulangalum Kudigalum*. Thamizh Palkalaikazhagam, Thanjavur.
- [17] Munaivar Ai. Valli. "Paliyar Enum Palaiya Ina Pazhangudiyum Paarai Oviyamum." *Thamizhnaattil Pazhangudiyinar Katturaith Thoguppu*, Visalatchumi Pathippagam, Viluppuram, 2024.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.